

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШДАН ИБОРАТ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

Суёнов Шахзод Шовкат ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси Тергов фаолияти
кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Мазкур мақола юртимизда гиёҳвандлик воситалари тарқалишининг, уларнинг ноқонуний муомаласининг олдини олиш, ёш авлодни ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этган ҳолда жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, шунингдек суд-тергов амалиётида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, эгаллаш, сақлаш жиноятларини тергов қилишда учрайдиган муаммолар, уларнинг таҳлили ҳамда мазкур муаммоларни бартараф этиш юзасидан таклиф ва тавсияларга бағишланган.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик, психотроп, руҳий, чекиш, наркотик, банги, наша, кўкнори, тергов, муҳтож, носоғлом.

Дунёда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш аҳоли фаровонлигини юксалтириш, юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, нафақат юртимизда балки бутун дунёда гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноятларнинг ортиб бориши инсоният соғлиғи ва хавфсизлигига жиддий таҳдид солади, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий негизига, аҳолининг жисмоний, руҳий ва маънавий таназзулга учрашига, яъни одамларнинг шахсий деградациясига, аҳолининг насл қолдириш қобилятига ва келгуси авлоднинг саломатлигига салбий таъсир кўрсатади.

БМТнинг гиёҳванд моддалар ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича бошқармасининг ҳисоботларига кўра, дунё бўйлаб 35 миллионга яқин одам гиёҳванд моддалар билан боғлиқ касалликлардан азият чекаётганлиги ва даволанишга муҳтож эканлиги, 2021 йилда эса гиёҳвандлик моддаларини инъекция шаклида қабул қилган 11 млн одамдан 1,4 млн нафари ОИВ билан 5,6 млн нафари гепатит С билан касалланганлиги [1] тўғрисидаги маълумотлар гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар инсоният учун қанчалик даражада хавfli иллат эканлигини кўрсатмоқда.

Юртимизда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, жамиятнинг жисмоний, маънавий ва маданий жиҳатдан юксалтириш мақсадида йирик ижтимоий дастурлар тузилиб, амалга оширилмоқда. Инсон ҳаётини ва соғлиқни

сақлаш-бу ижтимоий вазифалардан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан сўнгги йилларда давлатимиз раҳбарияти томонидан “гиёҳвандлик” каби салбий ижтимоий иллатларга алоҳида эътибор қаратилиб, гиёҳвандлик моддалар ва психотроп моддалар билан ноқонуний муомала қилишга қарши кураш олиб борилмоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самараси ўлароқ бу турдаги жиноятларнинг камайишига эришилаётган бўлса-да, бироқ гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашишда янада самарали ҳаракатларни амалга оширишимиз лозим. Айниқса, шу турдаги жиноятларни содир этган шахсларни жинойий жавобгарликка тортиш орқали жавзо муқаррарлигини таъминлаш ўта муҳим вазифа саналади.

Бу борада мамлакатимизда гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишларини кўришда қонунлар тўғри ва бир хилда қўлланилишини таъминлаш, мазкур тоифа ишлар бўйича одил судлов сифатини ошириш мақсадида 2017 йил 28 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш борасида эса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомаласи соҳасидаги низомларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 14.02.2020 йилдаги 85-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Каннабис ўсимлигини гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар ишлаб чиқариш ҳамда тайёрлаш билан боғлиқ бўлмаган саноат мақсадларида етиштириш ва фойдаланиш фаолиятини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 07.12.2020 йилдаги 770-сон қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2022 йил 25 июлдаги “Ички ишлар органларининг тезкор қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги 333м-сонли қарорларига асосан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва валюта намуналарини экспресс аниқлаш жараёнида замонавий техник воситалардан фойдаланиш тартибини жорий этиш вазифалари белгиланган.

Дарҳақиқат, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланишини тартибга солувчи нормаларни таҳлил қилар эканмиз, ушбу жараёнда бир қатор муаммоли вазиятлар мавжуд эканлигини кузатишимиз мумкин.

Барчамизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2017 йил 28 апрель кунидаги 12-сон қарорининг 27-бандида “Судларнинг эътибори шунга қаратилсинки, шахснинг ЖК 270-моддаси иккинчи қисми «а» банди, ЖК 271-моддаси иккинчи қисми «а» банди, ЖК 273-моддаси учинчи қисми «а» банди, ЖК 274-моддаси иккинчи қисми «а» банди, ЖК 276-моддаси иккинчи қисми «б» банди билан жиноий жавобгарлиги, у муқаддам ЖК XIX бобида назарда тутилган бирон-бир содир этган жинояти учун судланган ҳолдагина келиб чиқади. Агар шахс муқаддам содир этган жинояти учун жиноий жавобгарликдан озод этилган ёки судланганлик ҳолати тугалланган ёки қонунда белгиланган тартибда олиб ташланган бўлса, қилмиш мазкур белги билан квалификация қилиниши мумкин эмас” [2.] деб кўрсатилган.

Лекин, мазкур нормада шахс томонидан ЖКнинг XIX бобида назарда тутилган бирон-бир жиноят содир этилса-ю, бу қилмиши учун жавобгарликка тортилмасдан ёки жавобгарликка тортиш муддати ўтиб кетмай туриб, шахс томонидан қасддан айнан шу бобда назарда тутилган жиноят содир этилса, унинг қилмишини қандай малакалашимиз лозимлиги кўрсатиб ўтилмаган.

Мисол тариқасида, Шайхонтоҳур тумани ИИО ФМБ ҳузуридаги жиноят қидирув ходимлари томонидан ўтказилган тезкор қидирув тадбири давомида А исмли шахс ёнида кўп миқдорда “Гашиш” гиёҳвандлик воситасини қонунга хилоф равишда сақлаб келаётганлиги аниқланиб, тергов органи томонидан ушбу шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 2-қисми “а” банди билан жиноят иши кўзғатилиб, тергов ҳаракатлари тамомланмасдан туриб орадан 10 кун ўтганидан сўнг А исмли шахс Мирзо Улуғбек тумани ИИО ФМБ ЖКБ ходимлари томонидан ўтказилган тадбир давомида ёнида кўп миқдорда “Марихуанна” гиёҳвандлик воситасини сақлаб келаётганлиги аниқланиб, тергов органи томонидан ушбу шахсга нисбатан яна Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 2-қисми “а” бандида назарда тутилган жиноятни содир этганлик учун жиноят иши кўзғатилган.

Аслида, юқорида кўрсатилган ижтимоий хавfli қилмишларни содир этган А исмли шахснинг ҳаракатлари Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 32-моддаси 1-қисмида кўрсатилган нормага асосан такроран жиноят сифатида малакаланиши лозим эканлиги кўрсатиб ўтилган.

Яъни, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 32-модда 1-қисмида “Ушбу Кодекс Махсус қисмининг айнан бир моддасида, қисмида, Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, турли моддаларида назарда тутилган икки ёки бир

неча жиноятни шахс турли вақтларда содир этган, аммо уларнинг бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, такроран жиноят содир этиш деб топилади.

М.Х. Рустамбаевнинг фикрига кўра эса, мазкур қонунчилик таърифидан келиб чиқиб, такроран жиноят содир этишнинг бир қанча белгиларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- шахс томонидан икки ёки ундан ортиқ жиноятнинг содир этилиши;
- жиноятнинг турли вақтларда содир этилиши;
- айнан бир моддада, қисмда, баъзи ҳолларда эса турли моддаларда назарда тутилган янги жиноятнинг содир этилиши;
- шахснинг содир этилган жиноий қилмишларидан бирортаси учун ҳам шахс судланган бўлмаслиги.

Такроран жиноят содир этиш деганда, илгари муайян жиноят содир этган шахс томонидан, илгариги қилмишнинг ҳуқуқий оқибатлари олиб ташланмасдан, янги жиноят содир этиш ҳоллари тушунилади [3.].

Е.Г. Телегинанинг фикрига кўра, такроран жиноят содир этиш шахс томонидан икки ва ундан ортиқ жиноятни содир этиши, бу қилмишларнинг бирортаси учун ҳам жавобгарликка тортилмаган бўлиши кераклиги” дир. [4.]

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 34-моддаси 2-қисмига кўра “илгари ҳукм қилинган жиноятиги ўхшаш жиноят содир этган, ушбу шахс Кодекса алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, Махсус қисмнинг бошқа моддлари билан ҳам ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги жиноят содир этиши хавфли рецидив деб топилади” [5.] деб кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг XIX бобида назарда тутилган жиноятларда такроранлик ёки хавфли рецидив томонидан содир этилганлигини кўрсатувчи белгилар кўрсатилмаганлиги, ушбу норманинг ўрнига эса “илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан содир этилган бўлса” деб номланувчи жумлалар кўрсатиб ўтилган.

Бироқ, юқорида кўрсатилган ҳолатлар бўйича шахсни ҳаракатларини Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 276-моддаси 2-қисми “б” банди билан жавобгарликка тортиш учун эса Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг 27-бандида жиноятларни тергов қилишда қилмишни “илгари гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан содир этилган бўлса” [6.] деб номланган нормаси билан малакалашга тўсқинлик қилади.

ЖКнинг 270-моддаси 2-қисми “а” банди, 271-моддаси 2-қисми “а” банди, 273-моддаси 3-қисми “а” банди, 274-моддаси 2-қисми “а” банди ва 276-моддаси 2-қисми “б” бандларини “илгари гиёҳвандлик воситалари ёки

психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахс томонидан” деб эмас, балки “ **такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган бўлса**” деб ўзгартириш мақсадга мувофиқ.

Шунинг учун ҳам бугунги кунда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятни содир этган шахслар томонидан такроран шу турдаги жиноятлар содир этилган ҳолатларда уларнинг ҳаракатлари такроран деб эмас, балки шу модданинг енгилроқ жазо назарда тутилган қисми ёки банди билан квалификация қилинмоқда. Бу ҳолат жиноят қонунчилигининг одиллик принципига зиддир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 32-моддаси 1-қисмида назарда тутилган қоидалар ЖКнинг махсус қисмида назарда тутилган барча нормаларга нисбатан тўғри тадбиқ қилиниши лозим. Шунга кўра, юқорида келтирилган номувофиқликларни бартараф этиш бугунги кунда тергов амалиётида юзага келадиган коллизия ҳолатларнинг олдини олишда самарали хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. www.ziyonet.uz

2. “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг 2017 йил 28 апрель кунидаги 12-сонли қарори 27-банди.

3. М.Х. Рустамбаев Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодексига шарҳ. Умумий қийм. Т.,-2016 й. 255-б.

4. Телегина ЕГ Женская преступность в контексте девиантного поведения / Е Г Телегина // Проблемы реализации российского законодательства на современном этапе сборник научных статей под ред О В Шляпниковой Вып 1 Саратов СЮИ МВД России, 2010 С 171-181-б

5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси умумий қисм 34-моддаси 2-қисми Т.2021 й. 16-б

6. “Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг 2017 йил 28 апрель кунидаги 12-сонли қарори

